

УДК 692.41

СИСТЕМНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ КРОВЛИ**SYSTEM FEATURES EXPLOITED ROOF**

©Муниева Э. Ю.

*Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет (НИУ МГСУ)
г. Москва, Россия, ehkrinamunieva@gmail.com*

©Munieva E.

*National Research University Moscow state university
of civil engineering (NRU MSUCE), Moscow, Russia, ehkrinamunieva@gmail.com*

©Безденежных М. А.

*Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет (НИУ МГСУ)
г. Москва, Россия, Marusja@yandex.ru*

©Bezdenzhnykh M.

*National Research University Moscow state university
of civil engineering (NRU MSUCE), Moscow, Russia, Marusja@yandex.ru*

Аннотация. Эксплуатируемая крыша представляет собой разновидность инверсионной системы и идеально подходит для кровель, по которым осуществляется регулярное движение, или кровель, устраиваемых в районах с суровыми климатическими условиями. При этой системе укладки кровельная мембрана защищена от воздействий перепадов температуры и солнца. Основные атмосферные нагрузки воспринимают слои финишного покрытия и теплоизоляция, что предъявляет к ней повышенные требования.

Abstract. Operated roof is a kind of inversion of the system and is ideal for roofs that are subject to regular traffic, or roofs, arranged in regions with severe climatic conditions. In this system laying roofing membrane protection against temperature changes and effects of the sun. The main atmospheric load perceive layers of finish coating and thermal insulation, which makes it higher requirements.

Ключевые слова: эксплуатируемая крыша, зеленая кровля, экструзионный пенополистирол, пенополиизоцианурат, инверсионная система

Keywords: exploited roof, green roof, foams extruded polystyrene, foams polyizicianurat, inversion system

Эксплуатируемые и зеленые крыши подразделяют на эксплуатируемые крыши под пешеходную или под транспортную нагрузку, а также на зеленые крыши с применением легкого или интенсивного озеленения. При разработке конструктивных решений для эксплуатируемых и зеленых крыш в качестве основной системы была принята инверсионная система. В отличие от традиционной эта система предусматривает устройство теплоизоляционного слоя поверх гидроизоляции [1]. Это возможно при использовании в качестве утеплителя материала, обладающего низким водопоглощением и устойчивого к длительному воздействию влаги. Таким материалом является экструзионный пенополистирол (XPS-плиты) и пенополиизоцианурат (PIR).

Применение инверсионных систем устройства крыш дает следующие преимущества:

- увеличение долговечности гидроизоляционного слоя, который надежно защищен от воздействия основных неблагоприятных факторов: высоких и низких температур, резких температурных перепадов, солнечного излучения, механических нагрузок;
- экономия на пароизоляционном слое;
- возможность укладки теплоизоляционных материалов и вышележащих слоев крыши при неблагоприятных погодных условиях;
- легкая комбинация разных видов эксплуатируемых и зеленых крыш при проектировании и строительстве.

Уклоны основания под кровельный ковер эксплуатируемых и зеленых крыш должны составлять 1,5–3,0%.

Для устройства гидроизоляционного слоя эксплуатируемых крыш применяется рулонный битумно–полимерный материал Техноэласт ЭПП, который укладывается в два слоя [2, 3]. Для устройства гидроизоляции зеленых крыш применяется рулонный битумно–полимерный материал Техноэласт ЭПП, который используется в качестве нижнего слоя кровельного ковра, и битумно–полимерный материал Техноэласт ГРИН для устройства верхнего слоя кровельного ковра.

Функцию защиты от проникновения корней растений выполняет битумно-полимерный материал Техноэласт ГРИН, а в качестве разделительного слоя между кровельным ковром и теплоизоляцией используется иглопробивной геотекстиль плотностью 300 г/м². Данный материал препятствует застаиванию воды на поверхности гидроизоляционного слоя. В качестве разделительного слоя между дренажным слоем, теплоизоляцией и растительным субстратом используется термоскрепленный геотекстиль плотностью 150 г/м².

При устройстве теплоизоляции применяются XPS-плиты: CARBON 30 280 СТАНДАРТ или CARBON 35 300 — для зеленых и эксплуатируемых крыш под пешеходную (тротуарную) нагрузку; CARBON 45 500 — для эксплуатируемых крыш под автомобильную нагрузку. Плиты экструзионного пенополистирола в инверсионных крышах рекомендуется укладывать в один слой с соединением в паз (шпонку) для предотвращения накопления просочившейся с поверхности крыши воды между слоями теплоизоляции. При укладке теплоизоляционных плит в два слоя толщина верхнего слоя должна быть не меньше толщины нижнего слоя теплоизоляции. Данное условие необходимо выполнять для того, чтобы поверхность соприкосновения верхнего и нижнего слоев теплоизоляции находилась ниже «точки росы» («точка росы» обычно находится в верхней трети слоя теплоизоляции). В противном случае не исключено замерзание воды, находящейся между слоями теплоизоляционных плит.

В качестве дренажного слоя эксплуатируемых и зеленых крыш применяют гравий или профилированные мембраны, а также комбинацию из профилированной мембраны PLANTER и слоя гравия. Гравий, фракцией 10–20 мм, укладывают между двумя слоями термоскрепленного геотекстиля. Минимальная толщина слоя гравия — 40 мм.

Для удаления воды с поверхности эксплуатируемых и зеленых крыш предусматривается устройство системы внутреннего организованного водоотвода. В системах водоотведения зеленых и эксплуатируемых крыш используются многоуровневые воронки, обеспечивающие отвод воды не только с поверхности крыши, но и с уровня дренажного слоя и водоизоляционного ковра. Ось воронки должна находиться на расстоянии не менее 600 мм от парапета и других выступающих над крышей частей зданий. Чаши водосточных воронок должны быть прикреплены к несущему основанию крыши и соединены со стояками через компенсаторы.

Вегетативный слой зеленых крыш состоит из растений, высаженных в растительный субстрат, а также специальных слоев, таких как дренажный слой, водоудерживающий слой, аэрационный слой [4]. При легком озеленении в качестве растений используют газонные

травы и мохообразные растения, а при интенсивном-травянистые растения, кустарники и небольшие растения.

В общей сложности эксплуатируемые кровли имеют множество преимуществ, таких как: рациональное использование городского пространства, снижение нагрузки на ливневую канализацию (до 90%) за счет влагонакопления, увеличение срока службы изоляционных материалов кровли, повышение теплоизоляции и звукоизоляции, а в случае зеленых кровель также поглощение части вредных веществ городской среды. И в целом повышение эстетичности и экологической оценки зданий.

Список литературы:

1. Rumiantsev B. M., Zhukov A. D., Bobrova E. Yu, Romanova I. P., Zelenshikov D.B., Smirnova T. V. The systems of insulation and a methodology for assessing the durability // MATEC Web of Conferences. Vol. 86 (2016). DOI: <http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20168604036>.
2. Гнип И. Я., Кершулис В. И., Вайткус С. И. Доверительные интервалы прогноза деформаций ползучести пенопласта из полистирола // Строительные материалы. 2005. № 3. С. 47–49
3. Румянцев Б. М., Жуков А. Д., Смирнова Т. В. Энергетическая эффективность и методология создания теплоизоляционных материалов // Интернет-Вестник ВолГАСУ. 2014. № 3 (23). С. 3.
4. Rumiantsev B. M., Zhukov A. D., Zelenshikov D. B., Chkunin A. S., Ivanov K. K., Sazonova Yu. V. Insulation systems of the building constructions // MATEC Web of Conferences. Vol. 86 (2016). DOI: <http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20168604027>.

References:

1. Rumiantsev B. M., Zhukov A. D., Bobrova E. Yu, Romanova I. P., Zelenshikov D. B., Smirnova T. V. The systems of insulation and a methodology for assessing the durability. / MATEC Web of Conferences. Vol. 86 (2016). DOI: <http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20168604036>.
2. Gnip I. Ya., Kerchulis V. I., Vaitkus S. Y. Confidence intervals forecasting creep deformation of foam polystyrene // Construction Materials. 2012. № 12. P. 40—44
3. Rumyantsev B. M., Zhukov A. D., Smirnova T. V. Energy efficiency and methodology of thermal insulation materials // Internet VolgGASU Herald. 2014. № 3 (23). P. 3.
4. Rumiantsev B. M., Zhukov A. D., Zelenshikov D. B., Chkunin A. S., Ivanov K. K., Sazonova Yu. V. Insulation systems of the building constructions / MATEC Web of Conferences. Vol. 86 (2016). DOI: <http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20168604027>.